

TASVIRIY SAN’ATNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA INSON ONGIGA TA’SIRI

Djumanova Gulsevar Shavqat qizi

Shaxrisabz davlat pedagogika institute Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi
yo’nalishi 2-23-guruh talabasi

Annotatsiya. Bu maqola tasviriy san’atning o‘ziga xos xususiyatlari va uning insonlar uchun muhimligini ilmiy ravishda izohlaydi. U tasviriy san’atning tarixiy, madaniy va ijtimoiy mohiyatini o‘rnatadi va inson faoliyatining bir qismini tashkil etishi haqida ko‘rsatishadi. Maqola, ko‘p qo‘llanilgan adabiyotlardan foydalanib, maqola mavzusini ilmiy ravishda muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: san'at, ijtimoiy, inson faoliyati, estetik, rassom, tarbiya, tasviriy, qadriyatlar, ma'naviy, kreativlik, o'zgarish, muhimi, qiyofa.

Annotation This article scientifically explains the distinctive features of visual art and its significance for individuals. It outlines the historical, cultural, and social context of visual art and its role in shaping human activity. Drawing upon various scholarly sources, the article discusses the topic in depth.

Key words: art, social, human activity, aesthetic, artist, education, visual, values, spiritual, creativity, change, important, quality.

Аннотация Эта статья научно объясняет отличительные черты изобразительного искусства и его значение для индивидуумов. Она описывает исторический, культурный и социальный контекст изобразительного искусства и его роль в формировании человеческой деятельности. Основываясь на различных ученых источниках, в статье подробно обсуждается тема.

Ключевые слова: искусство, социальное, человеческая деятельность, эстетика, художник, образование, визуальное, ценности, духовные, творчество, изменение, важное, качество.

San’at - ijtimoiy ong va inson faoliyatining o‘ziga xos shakli. San’at hozirgi zamon ijod mahsuli emas balki qadimiy tarixga ega. Qadimdan jamiyat hayotining ilk yillaridan boshlab, ularning mehnat faoliyati, uning rivojlanishi bilan asrlar davomida vujudga kela boshlagan. Inson faoliyati ularning yashash tarzi madaniyati bosqichma-bosqich rivojlanishi sababli san’at sohasi asta-sekin ajrala boshladi. Insonning ichki kechinmalari, ijtimoiy hayoti, tabiat, jamiyat, manaviy, milliy qadriyatlar dunyosi san’atning asosiy bo‘g‘ini hisoblanadi. Ijodkor shaxs o‘z asarini qaysi voqelik shaklda ifoda etmasin, insonlar ijodkor asariga ma’lum darajada o‘zining estetik nuqtai nazardan kelib chiqib o‘z fikrini ifoda etadi, ba’zi inson ijobiy bo‘lsa ba’zilari esa salbiy. Shoir ma’lum hodisalarni, dunyoqarashini, hayotiy hodisalarni o‘z she’rlarida bayon qilsa, rassom esa bularning barchasini o‘zining asarlarida ranglar orqali ifoda etadi. Adabiyot so‘z san’ati bo‘lib, uning quroli so‘z bo‘lgani kabi rassomning quroli esa turfa ranglardir. Ijodkor shaxsning asarlari tarbiya vositasidir. Odamlar suratlarga qarab dunyoqarashini shakllantiradi. San’atning asosiy vazifa va maqsadi dunyoni badiiy o‘zgartirish, insonlarga kayfiyat bag‘ishlash, axloqiy tasviriy san’at fani bugungi kunda kelajak karvonlarining aqliy, ma’naviy, kreativ fikrlaydigan va shu bilan birga talabchan bo‘lib kamol topishiga ko‘makchidir. Ko‘pchilik o‘quvchilar o‘zlarining kelajak hayotlarini, orzularini rasmda tasvirlab zavqlanishadi, Rasm chizish faqat rassomlar uchun emas balki barcha kasb egalari uchun ham foydalidir. Qo‘li gul inson istagan yerda yo‘lini topa oladi. Rassomchilik ba’zi insonlar nazarida oddiy kasb deb o‘ylashlari mumkin, ammo san’atni haqiqiy san’at shaydolarigina tushunadi va undan zavq oladilar. Ammo shunday bo‘lsada rassom bo‘laman deydi talaygina. San’at sirlarini egallagan insongina o‘z kasbini ko‘p sohalarda qo‘llay oladi. Rassom Umidjon Alimov “Sog‘inchimni qondirish uchun chizaman” deganlar. Darhaqiqat muzeylarda qishloq hayoti, bolalik davri tasvirlangan rasmlarni ko‘rganda insonda o‘zgacha hislar, ko‘zlariga yosh keladi. O‘zbekistonda tasviriy san’atda o‘z hissasini qo‘shgan rassomlarimiz ko‘payib bormoqda. Chingiz Ikromjon, Ro‘zi Choriev, Bahodir Jalolov va boshqa ko‘plab ijodkor sohiblari shular jumlasidandir. Rassomlarimizning ijod mazmuni

bugun yurtimiz muzeylarida emas balki xorij muzeylarida ko‘rgazmalarida o‘z o‘rniga ega.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki rassomchilik san’ati o‘ziga xos takrorlanmas san’atdir. Rassomlar o‘zgacha olamga, dunyoqarashi keng insonlardir. Leonardo Da Vinchining ajoyib jumalari bor “Fanni san’atga majburan tatbiq etish emas, balki uni san’at uchun qurol sifatida ishlatish kerak” degan. Rassomlar ijtimoiy hayotimizning o‘zgartira oladigan kuchli vositachidir. Ular so‘zsiz dunyoni o‘zgartirishlari, insonlarga tarbiyasiga ta’sir etishlari, shuningdek ba’zi holatlarda dunyoqarashlarini o‘zgartirib yuborishlari ham mumkin. Atrofimizga bir nazar salsak ko‘plab ajoyibug‘aroyibotlar bor. Rassomlar, iste’dodli insonlar tomonidan yaratgan go‘zalliklarni ko‘rishimiz va qadrlashimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdirasulov. S.F. Tasviriy san’at o‘qitish metodikasi. T.: 2012.

2. Po‘latov D. Tasviriy san’at tarixi. T.:2018.

3. Ахатова, Дилдора Ахтамовна. ШАРҚ МУТАФАККИРИ АБУ АЛИ ИБН СИНО ДУНЁҚАРАШИГА ҚАДИМГИ ЮНОН ФАЛСАФАСИНИНГ ТАЪСИРИ.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B8xGpF8AAAAJ&citation_for_view=B8xGpF8AAAAJ:4OULZ7Gr8RgC

4. Ахатова, Дилдора Ахтамовна; Ёкубов, Хайрулла Нурилла . БУЮК АЛЛОМА АБУ ХОМИД ҒАЗЗОЛИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ, ДИНИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҚАРАШЛАРИ.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B8xGpF8AAAAJ&citation_for_view=B8xGpF8AAAAJ:fPk4N6BV_jEC

5. Akhatova, DA. THE ROLE OF THE GREAT THINKER ABU ALI IBN SINA'S PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS TEACHINGS IN THE EDUCATIONAL PROCESS.